

**CONVENIO DOCENCIA SERVICIO
QUILISALUD N.A.P CENTRO/
MORALES DUQUE**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

KARINA CHÁVEZ K.

SANTIAGO HERNÁNDEZ

JULIANA MAYOR

ALEJANDRA PÉREZ

DOCENTE TUTOR:

DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

FACULTAD DE SALUD

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUILISALUD N.A.P CENTRO/MORALES DUQUE

**SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA**

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2018

HORAS DIARIAS	DÍAS A LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NÚMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	6	240	4	960

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

PYP	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
284	182	466

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

>1	1 - 4	5 - 14	15 - 44	45 - 59	60 O MÁS
• 0	23	• 139	211	• 55	8

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO

GÉNERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	181	466
FEMENINO	285	

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

TIPO DE VINCULACIÓN	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	0	466	0	0

ACTIVIDAD DE PROMOCION Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES	TOTAL	%
SELLANTES	114	12,4%
CONTROL DE PLACA	329	35,8%
ENSEÑANZA	162	17,6%
FLUOR	174	18,9%
DETARTRAJE	140	15,2%

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	%
AMALGAMA	112	57.7%
RESINAS	57	29.3%
EXODONCIA	11	5.6%
RADIOGRAFÍAS	2	1.03%
URGENCIAS	6	3.09%
MEDICINA ORAL	6	3.09%

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
1.397	33.329.900

EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN DE SALUD ORAL DE GRUPOS FAMILIARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO “ODONTOLOGO EN CASA”

INTRODUCCIÓN

Se ha observado la importancia de evaluar el estado de salud de las comunidades a partir del acercamiento al núcleo familiar, ya que a través de este podremos tener un conocimiento de los factores de riesgo que atentan con la salud oral.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante mucho tiempo se ha visto que el personal de servicios de salud ofrecen atención al paciente sin indagar un poco más sobre la problemática o factores de riesgo a los que están expuestos, no se manifiesta interés en tener un acercamiento al núcleo familiar y es allí donde se puede prevenir enfermedades.

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo surge bajo la necesidad de analizar las características socio ambientales que rodean a tres familias de la zona rural de Santander de Quilichao, y comprender cuáles de los determinantes de la salud representan un factor de riesgo para las familias.

• OBJETIVO GENERAL

- Determinar factores de riesgo de tres grupos familiares del área urbana de Santander de Quilichao usuarios de la E.S.E Quilisalud

OBJETIVOS GENERALES

Caracterización del grupo familiar.

Evaluar factores de riesgo de las personas conformadas por la familia.

Continuar educación y tratamiento requerido para los grupos familiares, por los estudiantes rotantes del semestre académico 2019A

Educación en salud oral del grupo familiar de acuerdo a la edad

Evaluar los hábitos de salud oral de la familia.

Familias sanas

MARCO TEÓRICO

La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen”, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana . Las condiciones anteriores pueden ser altamente inequitativas y dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud.

MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud)Modelo de salud que permita mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en lugares apartados de la geografía nacional, basado en el enfoque de salud familiar y comunitaria y en la gestión integral del riesgo.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/anexo-4-documento-mias.pdf>

MARCO CONTEXTUAL

Municipio de Santander de Quilichao es una importante franja territorial del norte del Cauca, ha sufrido profundas transformaciones en su contexto histórico, social, económico e incluso en su configuración espacial y geográfica, desde mediados del siglo XVI, que es cuando comienza muy sutilmente a entrar en la escena de la historia de nuestro país

Tres familias del municipio de Santander de Quilichao área urbana usuarios de la E.S.E Quilisalud

METODOLOGÍA

- **DISEÑO DE ESTUDIO**

Descriptivo observacional.

- **POBLACIÓN**

- Se escogieron al azar tres familias usuarios de la E.S.E Quilisalud del Municipio de Santander de Quilichao, teniendo en cuenta que tuvieran un mínimo de 3 niños participantes y que residieran en el área urbana.

VARIABLES

NOMBRE DE LA VARIABLE	DEFINICIÓN	TIPO DE VARIABLE	VALORES POSIBLES
Edad	Número de años transcurridos entre la fecha de nacimiento y la fecha actual	Numérica	0-60...
Género	características fenotípicas del individuo	cualitativa nominal	Hombre Mujer
Escolaridad	grado de educación formal de los padres, impartido por una institución educativa	ordinal	analfabeta primaria secundaria tecnico universitario
Ocupación	es el oficio o tipo de trabajo en el cual se desempeñan los padres o el jefe del hogar	nominal	trabajador independiente ama de casa desempleado oficios varios
Uso de seda dental	es un conjunto de finos filamentos de nylon o plástico usado para retirar pequeños trozos de comida y placa dental de los dientes.	cualitativa nominal	si/no
Frecuencia de cepillado	cuántas veces al día se cepillan los dientes	cualitativa	0 1 2 3 4 o más
Consumo de sustancias psicoactivas	toda sustancia que introducida en el organismo, por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso	nominal	si/no

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION

Sistema de información de base comunitaria para atención primaria en salud **SIBCAPS**

Familia

Tarjeta familiar

Identificación y ubicación					
No de vivienda		No de familias por vivienda		Departamento	Municipio
Resguardo		Comunidad		Vereda	Barrio

Riesgo de ubicación de la vivienda			
Zona inundable		Margen de ríos	Zona de ladera o deslizamiento
Falda de la montaña		Relleno	

Personas integrantes de la familia					
Cód .	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento D/M/A	Edad	Sexo	Parentesco familiar
1					
2					
3					
4					
5					

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Cód.	Documento de identificación	Escolaridad	Ocupación	Tipo de vinculación	Nombre de la EPS	Grupo étnico	Grupo de atención especial
1							
2							
3							
4							
5							

ESCOLARIDAD

4: primaria completa
5: primaria incompleta
6: secundaria completa
7: secundaria incompleta

OCUPACION

5: Oficios del hogar
6: estudiante
9: sin ocupación
10: otro

TIPO DE VINCULACION

2: Subsidiado

GRUPO ETNICO

2:
Afrodescendientes

REGISTRO E ACTIVIDADES ADULTOS Y NIÑOS

COD	Nombres y apellidos	Alteración sistémica	Consume medicamentos	Frecuencia de cepillado	Uso de seda dental/enjuague
1					

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

ANTECEDENTES EN SALUD MENTAL

COD	CONSUMO DE SUSTANCIAS	SINTOMATOLOGIA TRANSTORNOS MENTALES	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	VIOLENCIA SEXUAL
1				

EVALUACION CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA

Características de la vivienda			
Material	Piso	paredes	Techo
cemento			
madera			
bahareque			
palma			
barro			
paja			
plástico			
Teja de eternit			
Teja de barro			
Lamina de zinc			

Ventilación adecuada			
Cocina con			
Ubicación de la cocina			

tratamiento del agua	
Con tratamiento	Sin tratamiento

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

animales en la vivienda			
Tipo de animales	No	SI	NO
cerdos			
perros			
Gatos			
Caballos			
Presencia de vectores			
Tipo de vectores	SI	NO	
Moscas			
zancudos			
Pitos			
ratas			
Alumbrado de la vivienda			
Tipo de alumbrado	SI	NO	
Vela			
Lámpara de petróleo			
Energía solar			
Energía eléctrica			
Interconexión			
planta			
+			
Abastecimiento de agua			
Tipo de abastecimiento	SI	NO	
acueducto			
Agua lluvia			
Rio quebrada			
pozo			
chorro			
aljibe			
comprada			

RESULTADOS

FAMILIA	INTEGRANTES		TOTAL	EDADES			
	♂	♀		< 5	5-15	16-50	>50
Familia N- 1	♂	♀	8	< 5	5-15	16-50	>50
	3	5		2	2	4	0
Familia N- 2	♂	♀	5	< 5	5-15	16-50	>50
	3	2		1	3	1	0
Familia N- 3	♂	♀	7	< 5	5-15	16-50	>50
	3	4		0	3	4	0

EVALUACION CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA

FAMILIAS	PISO	PARED	TECHO	ABASTECIMIENTO DE AGUA	ALUMBRADO	PRESENCIA DE MASCOTAS
Familia N -1	Cemento	Cemento	Lamina de zinc	Acueducto	Energia electrica	No
Familia N- 2	Barro	Madera	Lamina de zinc	Poso	Interconexion	No
Familia N- 3	Barro	Barro	Lamina de zinc	Acueducto	Energia electrica	1 gato

HÁBITOS ORALES

FAMILIAS	FRECUENCIA DE CEPILLADO				USO DE SEDA DENTAL	
	0	1	2	3	SI	NO
FAMILIA N-1				3		NO
				3		NO
FAMILIA N-2			2			NO
FAMILIA N-3			2			NO

FAMILIA 1

TOTAL DE DIENTES 133

TOTAL DE DIENTES 20

FAMILIA 2

TOTAL DE DIENTES 54

TOTAL DE DIENTES 60

FAMILIA 3

TOTAL DE DIENTES 113

TOTAL DE DIENTES 44

CONCLUSIÓN

- Con el trabajo realizado, se espera que se produzca un impacto positivo en las familias, ya que en el momento de buscar un acercamiento al espacio cotidiano de la familia, permite al profesional entender de manera general las posibles causas y el porqué de muchos aspectos a nivel de salud oral. Por lo contrario, en la consulta odontológica no se tiene la capacidad de lograr ver de esa manera el medio en que se desenvuelve el paciente.
- Se espera poder evidenciar una disminución en el índice de caries de cada familia, y haber logrado una aprehensión por parte de todos los evaluados de la importancia del cuidado de la cavidad oral.
- Es fundamental tener en cuenta los determinantes sociales en salud para identificar los factores de riesgo de cada paciente, y entender mejor el porqué de las enfermedades de la cavidad oral.

FAMILIA NO. 1

FAMILIA NO. 2

FAMILIA NO. 3

GRACIAS

